

Literature Review: Analysis of Essential Oil Secondary Metabolite Content in Plants with Shoot Cutting Methods

Zozy Aneloi Noli^{1*}, Miftahatil Jannah¹, Rahima Taher¹, Hanifa Putri¹, Setia Nanda Ariana¹

¹Biology Departement, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Andalas, Padang, Indonesia;

Article History

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

*Corresponding Author: **Zozy Aneloi Noli**, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Ala, Universitas Andalas, Padang, Indonesia;

Email: zozynoli@sci.ac.id

Abstract: Plants contain various secondary metabolites, one of which is essential oil which functions as an antioxidant, antibacterial, antifungal and other properties. One method that is very supportive in the propagation of plants containing essential oils is the shoot cutting method which is easy to do and has several advantages. This review article examines the secondary metabolite composition of essential oils from various plant species by synthesizing findings from existing literature. The review article highlights the presence of diverse compounds, including terpenes, phenols, and alkaloids, with variations observed between species. Commonly utilized methodologies, such as steam distillation and GC-MS analysis, discuss their effectiveness in characterizing essential oil components. The findings underscore the extensive potential of crucial oils for applications in health, food, and cosmetic industries, providing a foundation for future research and practical innovations.

Keywords: *Essential oil; secondary metabolite; shoot cutting methods.*

Pendahuluan

Stek pucuk merupakan salah satu teknik penggandaan atau perbanyak tanaman secara vegetatif yang telah banyak diaplikasikan pada berbagai jenis tanaman. Salah satu keunggulan teknik perbanyak stek pucuk adalah biaya operasional yang lebih murah namun dapat menghasilkan tanaman baru dalam skala besar yang memiliki kondisi seragam dengan tanaman induknya (Suprpto, 2004). Menurut Suartini (2006), stek pucuk juga merupakan salah satu yang perkembangbiakannya memiliki keuntungan yaitu dapat memperoleh bibit yang banyak dalam waktu yang singkat (Mashudi & Adinugraha, 2015). Namun, perbanyak secara stek memiliki kekurangan yaitu pada proses pembentukan akar. Menurut Marendi (2015), pembiakan dengan metode stek ini memiliki kendala yaitu akar yang sulit tumbuh.

Minyak atsiri atau *essential oil* merupakan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh berbagai jenis tumbuhan aromatik. Senyawa ini biasanya tersimpan dalam jaringan sekretori seperti kelenjar minyak, trikoma, atau saluran resin, dan dapat diekstrak melalui distilasi uap, pelarutan, atau metode lainnya. Minyak atsiri dikenal karena memiliki berbagai aktivitas biologis, termasuk berfungsi sebagai antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, dan insektisida alami (Bakkali, F., *et al.*, 2008).

Beberapa tumbuhan yang populer sebagai penghasil minyak atsiri antara lain adalah *Lavandula angustifolia* (lavender), *Cymbopogon citratus* (serai), *Eucalyptus globulus* (eukaliptus), *Melaleuca alternifolia* (tea tree), *Melaleuca cajuputi* (minyak kayu putih) dan *Pogostemon cablin* (nilam). Kandungan utama dalam minyak atsiri seperti linalool, eugenol, citronellal, dan terpinen-4-ol

berperan penting dalam menentukan aktivitas farmakologisnya (Burt, S, 2004). Dalam bidang pertanian, farmasi, kosmetika, dan pangan, minyak atsiri memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, banyak penelitian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan kualitas minyak atsiri melalui pendekatan kultur jaringan, pemuliaan tanaman, serta penggunaan zat pengatur tumbuh seperti auksin dan sitokinin (Dhifi *et al.*, 2016).

Secara umum, keberhasilan stek pucuk untuk tanaman atsiri sangat tergantung pada kombinasi: pemilihan jenis dan umur stek, jumlah daun yang tersisa, konsentrasi dan jenis ZPT (biasanya IAA, IBA, atau ZPT komersial seperti Rootone-F), serta media tanam dan kondisi lingkungan (kelembaban, suhu, dan pencahayaan) yang optimal. Penanganan awal—termasuk dengan pemotongan steril, pencelupan ZPT, pengeringan sebentar, dan penanaman di media sesuai juga menentukan keberhasilan pembentukan akar dan kesehatan stek secara keseluruhan.

Selain itu, kualitas dan kondisi media tanam juga sangat menentukan. Media campuran seperti pasir, sekam, dan *cocopeat* yang *porous* menjaga aerasi dan kelembaban, mendukung perkembangan akar yang baik. Kondisi lingkungan berupa kelembaban tinggi (> 70 %) dan suhu hangat (25–30 °C) terbukti krusial untuk meminimalkan stres air dan memaksimalkan *rooting success*, sesuai pedoman budidaya vegetatif umum.

Selanjutnya, perlakuan awal stek juga berperan penting. Pemotongan secara miring di bawah ruas, penggunaan alat steril, penghilangan sebagian daun untuk mengurangi penguapan, serta pencelupan luka pada ZPT (misalnya IBA 1000–2000 ppm) sebelum penanaman dan pengeringan singkat meningkatkan keberhasilan akar terbentuk. Rahayu, T. (2016)

Tanaman yang masih dalam tahap pengembangan dan menghasilkan minyak atsiri meliputi nilam (*Pogostemon cablin*), akar wangi (*Chrysopogon zizanioides*), kenanga (*Cananga odorata*), kayu putih (*Melaleuca leucadendra*), sereh (*Cymbopogon citratus*), jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*), cengkeh (*Syzygium aromaticum*), cendana (*Santalum album*), pala (*Myristica fragrans*), kayu manis (*Cinnamomum verum*), dan lada (*Piper nigrum*)

(Mhagami *et al.*, 2020).

Bahan dan Metode

Metode penelitian adalah *literatur review* dengan menggunakan beberapa jurnal *database* yang diambil di Google scholar. Kata kunci relevan yang terkait dengan judul artikel digunakan dalam strategi pencarian. Studi ini memanfaatkan materi relevan dalam bentuk jurnal dan makalah yang memberikan rincian tentang stek pucuk dengan beberapa tanaman yang mengandung minyak atsiri yang terdapat dalam berbagai spesies tanaman.

Hasil dan Pembahasan

Perbanyak tanaman melalui metode stek dilakukan dengan memanfaatkan bagian vegetatif tanaman yang dipisahkan dari tanaman induk. Jika kondisi lingkungan mendukung, bagian stek tersebut mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang memiliki karakteristik identik dengan tanaman asalnya (Marpaung & Hutabarat, 2015).

Keberhasilan perbanyak dengan metode ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, di antaranya seperti karakteristik tanaman, jenis tanaman, kondisi lingkungan, penggunaan zat pengatur tumbuh (ZPT), jenis media tanam, bahkan teknik pelaksanaan stek itu sendiri juga dapat mempengaruhi.

Beberapa factor yang mempengaruhi keberhasilan stek pucuk dapat berpengaruh terhadap beberapa parameter pengamatan seperti persentase stek hidup, umur mucul tunas, tinggi tunas, jumlah daun, jumlah tunas, pertumbuhan tinggi, panjang akar, jumlah akar dan beberapa parameter pengamatan lainnya.

Hasil analisis *literatur review* jurnal *database* terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan stek yang dapat dilihat pada Tabel 1. Menurut Danu *et al.* (2014) faktor yang memengaruhi keberhasilan perbanyak tanaman melalui stek meliputi: (a) karakteristik bahan tanaman seperti asal-usul dan tingkat kematangan tanaman, (b) jenis dan komposisi media tanam yang digunakan untuk perakaran, (c) kondisi lingkungan tempat tumbuh, (d) penggunaan zat pengatur tumbuh, serta (e) metode atau teknik pelaksanaan stek .

No.	Nama Tanaman	Faktor Penentu Keberhasilan Stek			Hasil	Peneliti
		Jenis ZPT	Konsentrasi ZPT	Media Tanam		
1.	Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>)	1. Ekstrak bawang merah 2. Air kelapa 3. Hormon kimia IBA	25% 50% 75%	Tanah Topsisol + pupuk kandang	1. Bawang merah: panjang akar & tinggi tunas (45 HST) 2. IBA: tunas, daun, tinggi tunas (20 HST) 75%: hasil terbaik.	Arifa Isti Suwardi, Pramono Hadi, Srie Juli Rachmawati e, 2023
2.	Kenanga (<i>Cananga odorata</i>)	1. Rootone-F 2. Rapid root		Tanah, tanah+arang sekam, tanah pasir + arang sekam	1. Rootone-F terbaik untuk persentase hidup, tinggi, & jumlah daun 2. Rapid root terbaik untuk perakara.	Irdika Mansur dan Taufan Nugraha, 2022
3.	Miana (<i>Coleus atropurpureus</i> L.)	1. IAA 2. Growtone 3. Air kelapa	750 ppm 500 ppm 10%	Arang sekam + kompos	1. Growtone: tunas terbanyak 2. IAA: akar terbanyak	Eltis Panca Ningsih dan Imas Rohmawati, 2019
4.	Akar Wangi (<i>Gyrinops versteegii</i>)	1. NAA 2. IBA	0 PPM 100 PPM 200 PPM 300 ppm	Tanah, tanah+pupuk organik (3:1), cocopeat+pasir (1:1), cocopeat+pasir+pupuk organik (1:1:2),	Perakaran terbaik : tanah + IBA 200 ppm.	Ali Setyayudi, 2018

				tanah+cocope at+pasir (2:1:1), dan tanah+cocope at+pasir+pupuk organik (5:3:3:4)		
5.	Nilam (<i>Pogostemon cablin Benth</i>)	IBA	0 ppm 20 ppm 25 ppm	Tanah hutan, tanah+pasir+kompos(1:1:1), tanah+pasir+kompos(2:1:3)	IBA: berpengaruh nyata pada jumlah akar & persentase hidup.	Rahadian Yamin, Irwan mahakam Lesmono Aji, dan Muhamad Husni Idris, 2021
6.	Nilam (<i>Pogostemon cablin Benth</i>)	Ekstrak bawang merah	25% 50% 75%	Tanah+pupuk kandang	1. Bawang merah 75%: panjang tunas terbaik 2. Bawang merah 25%: tingkatan jumlah tunas.	Dia Ayu Rahmani, Karno, dan Budi Adi Kristanto, 2020
7.	Nilam (<i>Pogostemon cablin Benth</i>)			Media tanah hutan, media tanah:cocope at (1:1), media tanah:cocope at (1:2) dan media tanah:cocope at (2:1).	Media tanah : pertumbuhan terbaik.	River Wedilen Bona Simatupang, Irwan Mahakam Lesmono Aji, dan Dwi Sukma Rini, 2020
8.	Kayu Putih (<i>Malaleuca cajuputi</i>)	IAA	0 ppm (R0) 50 ppm (R1) 100 ppm (R2) 150 ppm (R3)	Tanah (M0), tanah + pupuk kandang (M1), tanah + pasir (M2), dan tanah + pasir + pupuk	1. Tanah+PK +IAA 50 ppm: cabang terbanyak (70 HST) Tanah+PK +IAA 100	Risma Handayani Darise, Guniarti, dan Nova Triani, 2023

				kandang (M3)	<p>ppm: daun terbanyak (70 HST)</p> <p>2. Tanah+PK +P+IAA 150 ppm: akar terpanjang</p> <p>3. Tanah+PK : akar primer & berat akar terbaik</p> <p>4. IAA 100 ppm: tunas muncul tercepat (17,05 HST).</p>	
9.	Kayu Putih (<i>Malaleuca cajuputi</i>)	NAA dan IBA	<p>NAA: 100 ppm 200 ppm 300 ppm</p> <p>IBA: 50 ppm 75 ppm 100 ppm</p>	Top soil+pasir+pupuk kandang	<p>1. NAA 300 ppm: jumlah daun & tinggi terbaik</p> <p>2. IBA 75 ppm: panjang akar sangat nyata dibanding kontrol.</p>	Febri Arif Cahyo Wibowo, Mochamad Chanan, dan Hesty Karvita Putri, 2020
10.	Kayu Putih (<i>Malaleuca cajuputi</i>)	Rootone-F	<p>0 ppm 100 ppm 200 ppm 300 ppm</p>	Tanah (M1), tanah+cocopeat (M2), pasir+cocopeat (M3), dan cocopeat (M4)	Rootone-F & media tanam: tidak berpengaruh nyata pada semua parameter.	Idfi Febriandy, Raden Sutriyono, dan Irwan Mahakam Lesmono Aji, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis dan konsentrasi dari zat pengatur tumbuh (ZPT) serta media tanam dapat berpengaruh terhadap keberhasilan stek pucuk. Setiap faktor ini memainkan peran penting dalam mendorong proses fisiologis yang mendukung pembentukan akar adventif dan pertumbuhan stek yang optimal.

Jenis ZPT yang digunakan memiliki pengaruh langsung terhadap proses perakaran stek pucuk. Zat pengatur tumbuh golongan auksin, seperti indole-3-butyric acid (IBA) dan naphthalene acetic acid (NAA), telah terbukti secara luas meningkatkan pembentukan akar pada berbagai jenis tanaman. Menurut Pacurar *et al.* (2014), aplikasi auksin secara eksogen dapat mempercepat pembentukan akar adventif melalui stimulasi pembelahan sel, peningkatan ekspresi gen terkait perakaran, serta pengaturan keseimbangan hormon dalam jaringan stek.

Selain ZPT sintetik, berbagai ZPT alami seperti ekstrak rumput laut (*Ascophyllum nodosum*), air kelapa, bawang merah, dan madu juga telah diteliti sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. ZPT alami umumnya mengandung senyawa bioaktif seperti auksin alami, giberelin, sitokinin, asam amino, dan vitamin yang mendukung pembentukan akar serta meningkatkan vigor tanaman (Khan *et al.*, 2009). Gopi *et al.* (2006) melaporkan bahwa pemberian ekstrak rumput laut mampu meningkatkan kualitas dan jumlah akar pada tanaman *Vigna sinensis*. Selain itu, Zhang *et al.* (2010) menunjukkan bahwa aplikasi ekstrak alga laut dapat meningkatkan toleransi stres dan mempercepat pertumbuhan akar pada *Arabidopsis thaliana*.

Selain jenis ZPT, konsentrasi ZPT yang diberikan juga sangat menentukan keberhasilan stek pucuk. Pemberian konsentrasi auksin yang terlalu rendah tidak memberikan efek maksimal, sementara konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan fitotoksisitas atau inhibisi pertumbuhan (Gehlot *et al.*, 2014). Oleh karena itu, diperlukan optimasi konsentrasi ZPT yang sesuai dengan jenis tanaman dan kondisi fisiologis stek untuk memperoleh hasil perakaran yang optimal. Menurut Fatemi *et al.* (2013) dalam penelitiannya, tingkat konsentrasi ZPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan stek pucuk, dimana peningkatan konsentrasi IBA sampai pada titik optimum

mampu meningkatkan jumlah dan panjang akar, tetapi konsentrasi berlebihan justru menimbulkan efek fitotoksik.

Jenis media tanam merupakan faktor penting yang memengaruhi hasil stek. Media yang ideal harus mampu menyediakan keseimbangan antara kelembapan dan aerasi yang cukup untuk mendukung perkembangan akar. Hartmann *et al.* (2011) menegaskan bahwa media dengan aerasi yang baik dan kemampuan menahan air yang cukup, seperti campuran pasir dan cocopeat atau kombinasi sekam bakar dan perlit, memberikan kondisi optimal bagi pembentukan akar adventif.

Di samping itu, karakteristik fisik dan kimia media tanam, seperti porositas, kapasitas tukar kation, dan kestabilan struktur, turut menentukan kemampuan media dalam menopang stek serta menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan akar (Abou Dahab, 2014). Media yang terlalu padat dapat menghambat aerasi dan pergerakan akar, sedangkan media yang terlalu porous dapat menyebabkan kekeringan pada jaringan stek.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil review literatur yang telah dilakukan, jenis zat pengatur tumbuh, konsentrasi zat pengatur tumbuh, dan jenis media tanam berpengaruh nyata terhadap keberhasilan stek pucuk.

Ucapan terima kasih

Ucapan terimakasih kepada Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas yang telah membantu dalam kegiatan literature review ini sehingga berjalan dengan lancar.

Referensi

- Abou Dahab, T. A. M. (2014). Effect of different growing media on vegetative growth, flowering and chemical composition of *Bougainvillea* plants. *Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants*, 6(2), 64-70.
- Bakkali, F., Averbek, S., Averbek, D., & Idaomar, M. (2008). Biological effects of essential oils – A review. *Food and Chemical Toxicology*, 46(2), 446-475.

- <https://doi.org/10.1016/j.fct.2010.07.034>
- batang terhadap pertumbuhan bibit Tin (*Ficus carica* L.). *Jurnal hortikultura* 25(1): 37-43. Danu, Pramono AA, Siregar N. 2014. Atlas Benih Jilid VI. Bogor (ID): Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan
- Burt, S. (2004). Essential oils: Their antibacterial properties and potential applications in foods—A review. *International Journal of Food Microbiology*, 94(3), 223–253. <https://doi.org/10.3390/molecules15129252>
- Dhifi, W., Bellili, S., Jazi, S., Bahloul, N., & Mnif, W. (2016). Essential oils' chemical characterization and investigation of some biological activities: A critical review. *Medicines*, 3(4), 25. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2007.09.106>
- Fatemi, S., Kaviani, B., & Shokri, S. (2013). Effect of auxins on rooting and morphological characteristics of semi-hardwood stem cuttings of *Cestrum nocturnum* L. *European Journal of Experimental Biology*, 3(1), 198–202.
- Gopi, R., Ravindran, C., & Goerge, S. (2006). Effect of seaweed extract on the growth and biochemical constituents of *Vigna sinensis*. *Indian Journal of Plant Physiology*, 11(3), 238–242.
- Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T., & Geneve, R. L. (2011). *Plant Propagation: Principles and Practices* (8th ed.). Pearson Education.
- Khan, W., Rayirath, U. P., Subramanian, S., Jithesh, M. N., Rayorath, P., Hodges, D. M., Critchley, A. T., Craigie, J. S., Norrie, J., & Prithiviraj, B. (2009). Seaweed extracts as biostimulants of plant growth and development. *Journal of Plant Growth Regulation*, 28(4), 386–399. <https://doi.org/10.1007/s00344-009-9103-x>
- Maghami, M., Afazel, M. R., & Azizi-Fini, I. (2020). The effect of aromatherapy with peppermint essential oil on nausea and vomiting after cardiac surgery: A randomized clinical trial. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 40, 101199. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101199>
- Marendi, YA, 2015, *Pembiakan Vegetatif Stek Pucuk Benuang Laki (Duabanga moluccana Blume) Pada Berbagai Konsentrasi Hormon Tumbuh Dan Media*, Skripsi, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan, Institute Pertanian Bogor, Bogor. <https://doi.org/10.1021/jf062959x>
- Marpaung AE, Hutabarat RC. 2015. Respons jenis perangsang tumbuh berbahan alami dan asal setek
- Mashudi, & Adinugraha, HA, 2015, *Kemampuan Tumbuh Stek Pucuk Pulau Gading (Alstoniascholaris (L.) R. Br.) Dari Beberapa Posisi Bahan Stek Dan Model Pemotongan Stek*, *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, vol. 4, issue 1, hal. 63-69. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.47.6.773>
- Pacurar, D. I., Perrone, I., & Bellini, C. (2014). Auxin is a central player in the hormone cross-talks that control adventitious rooting. *Physiologia Plantarum*, 151(1), 83–96. <https://doi.org/10.1111/ppl.12167>
- Rahayu, T. (2016). Pengaruh penambahan hormon IBA terhadap pembentukan akar stek pucuk zaitun (*Olea europaea* L.) dengan teknik micro-cutting. *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, 2(1). <https://doi.org/10.3390/medicines3040025>
- Suartini, S, 2006, *Pengaruh dosis rootone-F terhadap pertumbuhan semai cabutan sentang (Melia excels Jack.)*, Skripsi, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. <https://doi.org/10.1093/jn/137.10.2351>
- Suprpto, A. (2004). *Auksin : Zat Pengatur Tumbuh Penting Meningkatkan Mutu Stek Tanamam*. *Jurnal Penelitian Inovasi*, 21(1), 81–90. <https://journal.unram.ac.id/index.php/JS/article/view/3140>
- Zhang, X., Ervin, E. H., & Schmidt, R. E. (2010). Physiological effects of liquid extracts from the marine alga *Ascophyllum nodosum* (L.) on growth and stress

tolerance of *Arabidopsis thaliana*.
HortScience, 35(3), 456–459.